

AXBOROTNING TARIXIY-MADANIY VA TARBIYAVIY QADRIYAT SIFATIDAGI AHAMIYATI

Sayidova Muhabbat G‘afforovna

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0008-2498-5533>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289391>

Annotatsiya. Maqolada bugungi globallashtirish sharoitida axborot turlari, kategoriyalari, axborot transformatsiyasi, uning imkoniyatlari shuningdek, kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlaridan samarali foydalanish usullari tahlil etiladi

Kalit so‘zlar: Axborot kategoriyalari, kommunikatsion texnologiyalar, dezinformatsiya, axborot xurujlari

Аннотация. В статье анализируются виды, категории информации, информационная трансформация в условиях современной глобализации, ее возможности а также способы эффективного использования достижений коммуникационных технологий

Ключевые слова: категории информации, коммуникационные технологии, дезинформация, информационные атаки

Annotation. The article analyzes the types, categories of information, information transformation in the context of modern globalization, its capabilities, as well as ways to effectively use the achievements of communication technologies in the context of the information flow

Keywords: information categories, communication technologies, disinformation, information attacks.

Bugungi virtuallashtirgan dunyoda – axborotga bo‘lgan tabiiy ehtiyoj doimiy o‘shib bormoqda. Ammo shunga qaramasdan hali ham ma’lumotlar majmuida aniq kontseptualizatsiyasi mavjud emas. Ya’ni, axborotga bo‘lgan munosabat tizimli tahlilni kutib qolmoqda. Masalan, har qanday axborot nazariy jihatgan obyektiv voqelikka asoslangan bo‘lishi kerak, “biz belgilar va xabarlar orqali olib boriladigan ma’lumotlar uning qabul qiluvchilari yoki kuzatuvchilaridan mustaqil ravishda mavjud ekanligini tushunishimiz qiyin kechmoqda”¹. Natijada, yolg‘on ma’lumotlar dezinformatsiyaga uchrab, axborot subyektiv tusga kirishiga zamin yaratilmoqda.

“Qadriyatli axborot”ni quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

birinchisi, “inson iste’moliga qaratilgan axborotli qadriyat” bo‘lib, bu axborotning hal qiluvchi yacheykasini tashkil etadi. Chunki axborot subyektlarining kundalik xatti-harakatlardagi shakllarini ko‘rsatib, qabul qilinuvchining axborotlarga bo‘lgan ehtiyoj darajalariga qarab taqsimlanib boradi. Shu sababli, iste’molchi axborotni o‘ziga mos va qulay bo‘lgan tartibda olishga harakat qiladi. Masalan, ijtimoiy inklyuziya, oilaviy munosabatlar, halollik, boshqalarga muhabbat, axloq va fuqarolik. Ular asosiy axborotli qadriyatlar hisoblanib, axborotni ishlab chiqarishda subyektlarning harakat maqsadini belgilaydi;

¹ Mingers J., Standing C. What is information? Toward a theory of information as objective and veridical // Journal of Information Technology. 2018. –T. 33. –№. 2. – C. 85-104.

ikkinchisi, axborotning ijtimoiylashuvi bilan bog‘liq qadriyatlar hisoblanib, bu jarayon doimiy o‘zgaruvchi axborotlarni jamoaviy qadriyat darajasida ko‘rish bilan izohlanadi. Masalan, axborot sub’ektlarining ijtimoiy munosabatlarida vositachilik asosidagi dominant figura bo‘lsa, axborotni ijtimoiy qiymati subyektning axborot qabul qiluvchiga nisbatan qanday munosabatda ekanligini ko‘rsatadi. Shu jihatdan qaraganda “ijtimoiylashgan axborot” orqali fikr beruvchi shaxs o‘z niyatida ekanlikni his etib, axborot ishlab chiqarishning (potensial yoki konkret) shaxs sifatida qanday ko‘rinishi (o‘zini namoyon etishi) kerakligini belgilab beradi. Axborotning bu shakli (ijtimoiy axborot), jamoaviy xarakter kasb etib, subyekt tomonidan ishlab chiqarilgan har qanday ma‘lumotni ob’ektiv voqelikdan kelib chiqishini ta‘minlashda asos bo‘ladi;

uchinchisi, axborotning iqtisodiy qiymati. Bu ham shaxslararo munosabatni tashkillashtirishda, uni harakatlantirish mexanizmi sifatida ko‘rilib, ijtimoiy muomalada kristallashgan qadriyat darajasida baholash mumkin. Chunki, sotiladigan, almashtiriladigan, sotib olinadigan yoki tijorat muzokaralariga olib boriladigan har qanday mahsulot, birlamchi bozorda muomalaga kiritilishida “iste‘mol tovari” sifatida muomalaga kiritilib, bu ma‘lum bir axborotni belgilaydi. Axborotning aynan shu qismi muhim iqtisodiy qiymatini belgilab, bu qiymat ma‘lumot mahsulot, xizmat yoki hatto resurs sifatida ko‘rilishi mumkin. Bu borada o‘ziga xos konsepsiyani ilgari surgan professor Jonatas Luiz Karvalyu Silva xulosasi shunday edi:

– bugungi axborot oqimini oshib borishi, mavqiy jihatidan xom ashyo va boshqa tovarlar o‘rnini bosishi mumkin;

– axborotning iqtisodiy ahamiyati eng tez o‘sayotgan resurslardan biridir, chunki u subyektlarning ma‘lumot olish shartlarini, axborot mahsulotlari va xizmatlarining kundalik amaliyotga chuqur kirib bordi;

– qaysi bir subyekt ma‘lumot ishlab chiqarish uchun ma‘lum texnologiyalar va hujjatlar artefaktlardan foydalanishi mumkin!? Yoki qaysi institutsional subyektlar ma‘lumot ishlab chiqarishni maqsad qilgan holda boshqa institutsional subyektlar bilan ishlashga chaqiruvchi “reklama axborot”ga egalik qilsa, tovarning iqtisodiy qiymati odatda jamiyatning istisno xarakterini ko‘rsatuvchi talablarini qondirishda yetarli bo‘ladi, chunki axborot raqobatbardoshlik, egalik va muhimlik (axborot mahsulotlarini iste‘mol qilish) taamoyiliga buysungan holda kechadi;

– iqtisodiy axborotning bu qiymati butun dunyo bo‘ylab shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarning harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralib kelinmoqda. Chunki “axborotdan foydalanish va iste‘mol qilish uchun axborot tizimlarini targ‘ib qilishdan tashqari, axborot mahsulotlaridan kim foydalanishi mumkinligini aniqlash mezonini bo‘lish kerak”², – deb, iqtisodiy axborot imkoniyatlarini alohidalikdan umumiylik sari yo‘naltirishga qaratilgan konsepsiyani taqdim etadi.

to‘rtinchisi, axborotning tarixiy-madaniy qadriyat sifatidagi qiymati. Subyekt yoki jamoalarning axborotga bo‘lgan ehtiyoji sayqallashib, e‘tiqod darajasida ko‘riladi. Masalan, urf-odatlarini shakllantirishga qaratilgan axborotlarni misol tariqasida keltirib o‘tish mumkin. Bunda, ma‘lumotlar tarixiy-madaniy qadriyat sifatida qaralib, millat milliy mentalitetiga mos ravishda ko‘rib chiqiladi. Shu o‘rinda J.Zemanning “Axborot vaqtdan tashqarida, ya‘ni jarayondan tashqarida mavjud emas. Aksincha, vaqt o‘tishi bilan u ko‘payib yoki kamayib

² Silva J. L. C. Informação e valor: inter-relações conceituais ea formação das tipologias valorativas da informação // Transinformação. 2017. – T. 29. – №. 03. – C. 267-278.

boruvchi manba bo‘lib, uning darajasi ham shunga mos ravishda belgilanadi”³, degan fikri – axborotning tarixiy-madaniy qadriyatligini ko‘rsatadi. Chunki, qadriyat ham avlodlardan avlodlarga aynan axborot orqali o‘tib boradi.

bashinchisi, axborotning tarbiyaviy ahamiyati bo‘lib, ma‘lum bir subyektlarning tegishli ma‘lumotlarga egalik qilishi, asoslangan bilimlarni qabul etishi, uni o‘zgartirishsiz iste‘molga kiritilishi – axborotning tarbiyaviy ahamiyatini anglatadi. U odatda pragmatik xarakter kasb etib, kishining kundalik hayotida namoyon bo‘ladi. Masalan, oila, maktab, universitet, cherkov va boshqalar muassasalarda ta‘lim shaklida yetkazilib, tarbiyalanuvchi axborotni bilim shaklida qabul etadi. Demak, subyektlarning ma‘naviy poydevor uchun ishlab chiqaradigan axborotlar oqimi, jamiyatning ma‘naviy hayotiga bevosita ta‘sir etish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan baho berganda axborot bu – ma‘lumot sifatida ishlab chiqarilishi kerak bo‘lgan manbalar uchun “virtual oqim” hisoblanadi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan tadqiqotlarning umumiy mazmundagi xulosalaridan kelib chiqib, yakdil ta‘rif beradigan bo‘lsak axborot bu – xabarlarini voqelikda aks ettirish tizimi bo‘lib, birlik yoki ko‘plikda keladigan ma‘lumotlarni tizimli jamlash va uzatishga ixtisoslashgan virtual manbalar majmuidir. Bu shuni anglatadiki, har qanday axborotning xarakatlanish mexanizmi ma‘lum bir obyektiv yoki subyektiv omillar ta‘siriga bog‘liq bo‘lib, ular orqali o‘z mavjudligini namoyon etadi. Demak, axborotni yuzaga keltiruvchi obyektiv sabablarini quyidagi tartibda ko‘rsatish mumkin:

1. Axborotning obyektivligi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, asosiy ko‘rsatkichlar matnli, axloqiy jihatdan to‘g‘ri xatti-harakatlarda matnning ifodalanganligi bo‘lishi kerak. Greimas, Benveniste va Coquet kabi semiologlarning nazariy xulosalariga ko‘ra “shaxs olmoshlari, fe‘llar, zamon to‘ldiruvchilari va boshqalarni aniqlash maqsadida turli xil vaziyatli epizodlarni keltirib o‘tishadi”⁴. Bizning farazlarimiz bo‘yicha axborot oddiy sintagmatik operatsiyalari orqali o‘z mavjudligini obyektiv tarzda saqlashga urinadi. Masalan, ma‘lum xabaralarni yetkazishda o‘rta uzilishni oldini olishga qaratilgan modifikatsiyalash jarayoni muhim o‘rin tutadi. Bu asosan to‘rtta bosqichda ko‘rinadi: deduktiv tarzda tahlil modelini ishlab chiqarishga bog‘lash, induktiv qo‘llash va tartibli uzatma.

2. Obyektiv ma‘lumotlarni shakllantirish muhiti ma‘lum qoidalar asosida tuzilgan atributlarga borib taqaladi. Bu borada ontologik yondashuv tarafdorlari bo‘lgan Ying-Ming va Celik Parkanlar axborotning nisbiyligi uchun umumiy ko‘p atributli qaror qabul qilish (MADM) yondashuvini taklif etiladilar. Ular axborot o‘zatuvida subyektiv imtiyozlarning bo‘lishi ma‘lum obyektivlikka yo‘g‘rilgan qarorlarga muqobil bo‘lgan noaniq axborot elementlarini yuzaga kelishiga e‘tibor qaratib, obyektiv ma‘lumotlar qaror matritsasi bilan ifodalashga urinishadi hamda yondashuvning uchta maxsus holatini ko‘rsatadi. Bular “eng kichik o‘lchamga ega bo‘lgan axborot normasi (WLDN), axborot balansidagi eng kichik kvadratli norma (WLSDN) va ma‘lum vaznli maksimal ta‘sirchan axborot normasi (WMDN) yondashuvlari”⁵ga e‘tibor qaratishga harakat qilishadi. Ularning xulosasiga ko‘ra axborot qabul qilishga oid har qanday qaror umumiy yondashuvda bo‘lishi kerak, shunda axborot obyektivligi saqlanib qoladi. Aks holda qaror parametrlarini tanlash ham muhokama qilinishiga olib keladi. Taklif etilgan MADM

³ Zeman J. Significado filosófico da noção de informação. In: ZEMAN, J. O conceito de informação na ciência contemporânea. –Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1970. –P.154-179.

⁴ Spataro P. Objectivity in Information: Semiotic Codes. 2024. –T.1. –P. 101-109.

⁵ Wang Y. M., Parkan C. A general multiple attribute decision-making approach for integrating subjective preferences and objective information // Fuzzy Sets and Systems. 2006. – T. 157. –№. 10. – C. 1333-1345.

yondashuvlarining qo‘llanilishini ko‘rsatish uchun raqamli axborot metodikasidan foydalanishga urg‘u berishadi.

3. Zamonaviy dunyoda jamiyatning barcha ehtiyoji raqamlarda solinib, bu ko‘rsatkich mohiyatan kuchayib boraveradi. Taniqli olim E.Toffler haqli ravishda keltirib o‘tganidek, jahonda uchta inqilob sodir bo‘ladi, ularning birinchisi va ikkinchisi (ibtidoiy va agrar industrial) amalda uchinchisiga va oxirgisiga o‘z o‘rnini berishi muqarrar, degan edi. Uning fikricha “agrar sanoat inqiloblaridan so‘ng yangi “axborot inqilobi” paydo bo‘lib, “Tez kunlarda tarix sahnasiga yangi hokimiyat yuzaga keladi. Bu kuch zo‘ravonlik, boylik, pulga asoslangan hokimiyat intihosini qaror toptirib, uning o‘rnini bilim va axborotga asoslangan hokimiyatni olib keladi”⁶. Yangi davrda aql ustuvorlik qilishini, bu aql bilimga tayangan axborot orqali yuzaga chiqishini bashorat etadi. Shu orqali vaqt o‘tishi bilan insonlarda shakllangan fundamental qadriyatlar sintezi sayqallashib, yangi qadriyatlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Demak, axborot qaysi muhitda shakllanishi, uning obyektiv zaruratini ko‘rsatadi. Bundan xulosa shuki, axborot asri axborotning yaratilishidan tortib, uni xarakatlantirish mexanizmiga qadar bo‘lgan barcha bosqichda obyektiv zarurat mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дехканов Н. Жамоатчилик билан алоқа жараёнларининг виртуаллашув хусусиятлари // Journal of Fundamental Studies. 2023. –Т. 1. –№. 10. –Б. 78-83.
2. Capurro R., Hjørland B. The concept of information. 2003.
3. Buckland M. K. Information as thing // Journal of the American Society for information science. 1991. – Т. 42. – №. 5. – P. 351-360.
4. Г.Г. Почепцов. Психологические войны. –М.: Рефл-бук, 2000. –С. 58-59.¹ 4.Oripova S. Axborot olamidagi muammolar // Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. 2022. –Т. 1. –№. 27. –В. 221-225.
5. Saidov J., Matmusayeva M., To‘rayeva Z. Axborot tizimlari va ularning rivojlanishi omillari // Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 66-69.

⁶ Тоффлер Э. Метаморфозы власти. –М.: Издательство АСТ, 2004. –С.11-12.